

II

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

УДК 930.2.

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СЕКРЕТНОГО СОВЕТСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 1960–1980-ГОДОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК (НА ПРИМЕРЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РАДИОЗАВОДА ИМЕНИ В.Д. КАЛМЫКОВА)

БЕЛЫЙ К.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Статья посвящена изучению отчетной документации промышленных предприятий советского периода как историческому источнику. На примере отчетов Севастопольского радиозавода имени В.Д. Калмыкова, ставшего в 1970–1980-х гг. одним из самых крупных и высокотехнологичных предприятий Севастополя и своей отрасли, раскрывается информационный потенциал данного вида документов, отображающего разные стороны развития предприятия. Автор приходит к выводу, что отчетная документация предприятий является одним из ключевых источников по изучению истории единичного промышленного предприятия советского периода, особенно в случае плохой сохранности его документального комплекса.

The article is devoted to the consideration of the industrial soviet enterprises reporting documentation as a historical source. On the example of the Sevastopol radio plant reports – in the 1970–1980s one of the largest and most high-tech Sevastopol industry enterprises, the author reveals the information potential of this type of documents that reflects different aspects of the enterprise development. The author comes to conclusion that the enterprise reporting instruments is one of the key sources for studying the history of a single industrial enterprise of the Soviet period, especially in the case of the poor preservation of its documentary complex.

Ключевые слова: отчетная документация, исторический источник, Севастопольский радиозавод.

Key words: reporting instruments, historical source, Sevastopol radio plant.

Одной из основных разновидностей делопроизводственной документации советских промышленных предприятий была отчетная документация, из которой в среднем на 15%, по подсчетам исследователей, состоят комплексы управленческой документации 1970–1980-х гг. [20, с. 42–43]. Становление советской унифицированной системы фабрично-заводской отчетности осуществилось к началу 1930-х гг., впрочем, эволюция форм и структуры отчетов продолжалась и в последующие десятилетия.

Ученые стали активно вовлекать в научный оборот отчетную документацию советских предприятий на рубеже 1950–1960-х гг. Причем если экономисты чаще использовали статистическую и бухгалтерскую часть отчетов, то историки – объяснительные записки к ним, носящие аналитический характер.

Наиболее полно на данный момент отчетную документацию промышленных предприятий, в частности, годовые отчеты как исторический источник проанализировали в своих трудах А.П. Лисовина [18] и Е.М. Рудельсон [19]. Они отмечали высокую степень концентрации информации и достоверности данных итоговых отчетов предприятий вследствие их неоднократной верификации, большой информационный потенциал годовых отчетов, характеризующих основные результаты деятельности предприятия в целом за отчетный год.

Существенно возрастает значение отчетной документации как исторического источника в случае, когда документальный комплекс предприятия невелик, малодоступен исследователю или плохо сохранился. Чаще всего это относится к основанным в послевоенный период секретным производствам, входившим в оборонно-промышленный комплекс, деятельность которых широко не освещалась, а делопроизводство строго контролировалось органами безопасности. Одним из примеров таких предприятий является Севастопольский радиозавод имени В.Д. Калмыкова, бывший на протяжении 1970–1980-х гг. одним из крупнейших в СССР производителей аппаратуры морской и космической связи.

Документальный комплекс предприятия располагается, главным образом, в ГКУ «Архив города Севастополя». Часть документации (в том числе отчетной), связанной с деятельностью завода в советский период, отложилась в федеральных архивах (ГАРФ, РГАЭ), фондах органов местной власти. Фонд самого предприятия (Р-553) сравнительно небольшой – 869 дел. Во многом это объясняется секретным статусом предприятия до начала 1990-х гг., вследствие чего значительная часть документов регулярно уничтожалась. Например, только в 1980 г. при проведении научно-технической обработки документов секретного делопроизводства первым отделом и сотрудниками КГБ было ликвидировано 249 дел [14, л. 8]. Крайние даты фонда – 1966–1988 гг. Большинство документов оказались рассекреченными лишь в 2008 г.

Лучше всего в фонде Р-553 представлена организационно-распорядительная, плановая, протокольная и отчетная документация. В последнюю категорию входят ежегодные годовые отчеты радиозавода по основной, производственно-финансовой деятельности, отчеты по капитальному строительству, рационализации и изобретательству, техническому развитию, отчеты по социальному государственному страхованию, по качеству продукции, отчеты о кадрах, статистические отчеты о проведенных на заводе культурно-массовых мероприятиях. То, как эти документы отражают разные стороны создания и развития предприятия в 1960–1980-е гг. и предстоит рассмотреть далее.

Севастопольский завод радиоаппаратуры (п/я – В 2753) был создан постановлением Совета Министров СССР от 19 июля 1963 г. № 813-281, однако лишь с 1966 г. началось его строительство. Причин создания радиозавода можно выделить немало: острая потребность страны в тот момент в увеличении потенциала радиоэлектронной промышленности – создании новых предприятий, рост спроса судостроительной промышленности на радиоаппаратуру, активный рост населения Севастополя и т.д. Более подробно предпосылки появления в Севастополе радиозавода описаны в одной из публикаций автора [17].

В первоначальном проекте предусматривалось строительство и ввод в эксплуатацию в течение 15 лет 50 тыс. кв. м. промышленных площадей, которые должны были обеспечить годовую производственную мощность предприятия в 50 млн. руб. Для выполнения этой задачи решением Севастопольского Горсовета в марте 1965 г. радиозаводу под строительство было выделено 16,3 га в промышленной зоне № 2 Ленинского района с потенциальной возможностью дальнейшего увеличения заводской территории.

Процесс строительства, оборудования предприятия и создания трудового коллектива был, как свидетельствует отчетная документация, нелегким, однако достаточно быстрым. Строительство объектов первой очереди – временных сооружений, складских корпусов, районной котельной, административно-лабораторного (АЛК) и производственного корпу-

сов было поручено Тресту «Севастопольстрой». Сначала строительно-монтажные работы осуществляло Строительное Управление Треста № 43, однако, созданное только в 1966 г. и не имевшее достаточного опыта промышленного строительства, оно не сумело успешно выполнить годовой план. Капитальные вложения в строительство в сумме 900 тыс. руб. были освоены в 1966 г. только на 75,5 %, строительно-монтажные работы выполнены на 77 %. Поэтому с 1 января 1967 г. осуществление строительства предприятия было передано опытному СУ-46. Впрочем, и данное Управление в течение нескольких следующих лет испытывало определенные затруднения из-за хронического дефицита железобетонных конструкций.

Тем не менее, к IV кварталу 1967 г. было досрочно завершено строительство пусковых корпусов. Вместо запланированных 600 кв. м. их общая площадь составила 1138 кв. м., что позволило начать массовое производство нестандартного оборудования задолго до начала 1968 г. Хотя первые производства работали *«в неблагоприятных условиях, без отопления и канализации»*, к концу 1967 г. удалось изготовить необходимого оборудования на сумму более 39 тыс. руб. [1, л. 3–4].

На протяжении 1967–1968 гг. шло активное строительство двух главных корпусов предприятия, котельной и инженерных линий. Быстро возрастало и количество работников радиозавода. В связи с созданием в начале 1968 г. монтажно-заготовительного и монтажно-сборочного цехов и значительным увеличением объемов производства нестандартного оборудования, численность промышленно-производственного персонала (ППП) за год выросла почти в 4 раза – до 400 чел. Основные источники пополнения кадров руководство предприятия видело в трудовой миграции в Севастополь и подготовке специалистов на базе Севастопольского приборостроительного института (СПИ).

В IV квартале 1968 г. было завершено строительство первых частей АЛК и главного производственного корпуса (ГПК) общей площадью 6230 кв. м. Это позволило уже в декабре того же года выпустить первую опытную партию радиостанций судовой связи «Корабль-3», а также перевыполнить план по производству нестандартного оборудования в два раза [2, л. 31].

В конце 1968 г. была введена в эксплуатацию котельная районного значения и склад мазута общей площадью 2030 кв. м. В то же время активно развивалось и другое направление капитального строительства – в области жилищной сферы. Еще в 1967 г. по заказу радиозавода севастопольским отделением предприятия «Гипроград» была произведена привязка 100-квартирного жилого дома и разработано проектное задание на застройку жилого микрорайона в районе, прилегающем с северо-запада к территории завода и еще почти не застроенном в то время.

Скорейшего запуска программы жилищного строительства требовали от руководства радиозавода не только в Минстрое и местных органах власти. Сам завод был заинтересован в появлении собственных жилых площадей в связи с активным и непрерывным увеличением персонала и возникавшей проблемой закрепления кадров на предприятии. Поэтому в 1968 г. был разработан проект перспективного плана развития завода вплоть до 1980 г. В частности, согласно плану, в течение последующих 12 лет предполагалось построить более 70 тыс. кв. м. жилых площадей за счет средств радиозавода, в том числе общежитие на 280 мест к 1970 г.

В 1969 г. план промышленного строительства был значительно перевыполнен – почти на 50 %. Так, вместе с освоением первой части АЛК удалось досрочно ввести в эксплуатацию 9300 кв. м. [3, л. 67] промышленных площадей производственного корпуса, на территорию которых были перемещены цеха из временных помещений и созданы новые. Уже к концу года на предприятии действовало 5 цехов: цеха заготовительного производства, сборочного производства, цех нестандартного оборудования и оргоснастки, ремонтно-энергетический и ремонтно-механический цеха. Также были организованы первая на заводе лаборатория типовых испытаний и отдел технического контроля (ОТК).

Быстрыми темпами, согласно документам, росла и техническая вооруженность предприятия. Если еще в 1967 г. радиозавод располагал 63 основными единицами производственного оборудования, то уже к концу 1969 г. – 688 единицами, не считая не уста-

новленное оборудование. Согласно приказам Министерства Радиопромышленности, Севастопольскому радиозаводу со стороны радиозаводов Москвы, Омска, Ленинграда, Орши, Свердловска и Запорожья производилась неоднократная безвозмездная передача необходимого оборудования.

Благодаря этим мерам, в начале 1969 г. Севастопольский радиозавод смог начать основную производственную деятельность, и приступил к подготовке серийного производства новых и переданных с других предприятий уже выпускавшихся изделий – в том числе с предприятий Ленинградского производственного объединения им. Козицкого, в которое Радиозавод был на некоторое время включен.

В 1970 г. все задания пятилетнего плана строящийся Севастопольский радиозавод завершил досрочно. В декабре были сданы в эксплуатацию более 6 тыс. кв. м. производственных площадей [5, л. 33]. Объем валовой и товарной продукции увеличился за 12 месяцев в 2,5 раза. Раньше планируемого срока начался выпуск устройств типа БМ и был подготовлен к серийному выпуску первый товар группы ТНП – контейнер для хлеба [4, л. 74]. И хотя производственная мощность завода к началу 1971 г. составляла лишь 5–6 % от проектной, к концу 1970 г. фактически было завершено создание первой части производственного комплекса, позволявшего приступить к организации основной производственной деятельности.

В 1970-е гг., как видно из ежегодной отчетной документации предприятия, было завершено создание материально-технической базы, и уже в 1978–1979 гг. оно вышло на проектную мощность. Особенно быстро шло развитие радиозавода с 1975–1976 гг., когда руководству предприятия, неоднократно выезжавшему в Москву, удалось частично решить проблему хронического недофинансирования. Отдельной задачей, стоявшей перед руководством и коллективом предприятия, стала необходимость комплексной механизации и автоматизации производства. О нерешенных к началу 1980-х гг. трудностях и успехах в этом направлении также повествуют ежегодные отчеты.

Первые механизированные и автоматизированные поточные линии на предприятии были созданы в начале 1970-х гг. В 1970–1972 гг. были организованы конвейеры сборки и монтажа изделий, вязки жгутов, автоматизированные линии гальваники, цинкования и кадмирования [11, л. 2 об.]. В 1973–1974 гг. были введены в эксплуатацию еще 6 автоматизированных и механизированных линий. Тем не менее, комплексной модернизации на предприятии еще не проводилось. Между тем, Правительство еще в 1973–1974 гг. в связи с НТР, происходившей на Западе, все активнее призывало интенсифицировать производство на предприятиях.

В середине 1970-х гг. руководство Севастопольского радиозавода получило ряд заданий по ускорению модернизации производства. Уже в конце 1975 г. были созданы 3 комплексно-механизированных участка литья пластмасс, окраски покрытий, пропитки и сушки трансформаторов, в 1976–1978 гг. еще 9 механизированных и автоматизированных линий и участков, однако более масштабные работы сдерживало крайне недостаточное финансирование. Только в 1979 г. ситуация несколько изменилась. Если в течение 8 предыдущих лет затраты на механизацию и автоматизацию не превышали 20–40 тыс. руб. в год, то теперь стало выделяться более 180–190 тыс. руб. [11, л. 1].

В итоге к началу 1980-х гг. уровень механизации производства вырос с 41,1% до 64,4%, на заводе появилась целая сеть поточных комплексно-механизированных и автоматизированных линий и участков. Впрочем, далеко не все задачи были полностью решены. Во-первых, уровень автоматизации производства по-прежнему оставался низким, так как 90% затрат уходило на мероприятия по механизации производства, и лишь 10% на его автоматизацию. При этом все еще значительным оставался объем ручного труда. В 1979 г. только 6 из 15 цехов были полностью механизированными. Удельный вес ручного труда в производстве, хоть и сократился на четверть в течение 10 лет, он, тем не менее, продолжал превышать норму.

Также к концу 1970-х гг. начала проявляться проблема так называемых «узких мест» производства. В то время, как производственная нагрузка на все цеха ежегодно возрастала, быстро росла и потребность цехов и участков в увеличении количества оборудования.

Однако помещения не всех цехов основного производства были подготовлены к внеплановому размещению оборудования, а перевод подразделений на новые промышленные площадки требовал временной приостановки выпуска продукции, которая могла сказаться на невыполнении плановых заданий. Поэтому зачастую производилось, напротив, увеличение нагрузки на имеющееся оборудование. Но проблему «узких мест» эти меры снимали лишь частично, так как не предусматривали перспективы дальнейшего увеличения объемов производства.

В то же время в 1970-е гг. заметно возросла техническая вооруженность предприятия. Количество основного производственного оборудования к началу 1979 г. составило более 1000 единиц – втрое больше, чем в 1968 г. Увеличилось и количество станков с программным оборудованием с 8 до 30 единиц. Большая часть основного оборудования была установлена в период с 1969 по 1972 гг., поэтому его возрастной состав на протяжении 1970-х гг. почти не менялся: более 95% приходилось на категорию оборудования до 10 лет использования. Лишь в самом конце десятилетия в структуре возрастного состава оборудования начались изменения. В 1979 г. удельный вес «молодого» оборудования впервые опустился ниже 90%, а в 1980 г. достиг уже 64%. Соответственно все быстрее начало возрастать количество оборудования от 10 до 20 лет использования и выше [15, л. 3–4].

В годовых отчетах встречается информация о работах по внедрению электронной вычислительной техники и электронной системы управления, проводившихся на многих предприятиях во второй половине 1970-х – 1980-х гг. На эти цели заводу был выделен 1 млн. руб. – даже больше, чем на механизацию производства. В 1978 г. на предприятии заработала первая автоматизированная система управления (АСУП) с проектной мощностью 160 тыс. операций в секунду. Вскоре началась подготовка к внедрению ряда аналогичных ЭВМ типа «КСУКП», «Электроника», «Искра» для улучшения качества управления производственным процессом.

При анализе отчетов за 1975–1980 гг., бросается в глаза противоречивость производственно-экономического развития предприятия, когда наряду с быстрым увеличением объемов производства, радиозавод сталкивался с постепенным ухудшением поставок комплектующих, завышением плановых показателей одновременно с необходимостью обновления номенклатуры изделий. Вот, как это отражено в документации предприятия.

В 1976 году, благодаря успешно налаженному серийному выпуску новых модификаций радиопередатчиков «Самшит-2», «Синтез К-670», «Конус-МН» и трех видов товаров народного потребления, объем валового выпуска за 12 месяцев 1976 г. увеличился почти на 20%. Несмотря на многочисленные проблемы с поставками комплектующих и некоторых металлов, руководству предприятия удалось довести подекадную ритмичность до нормального состояния: 31,2%, 31,1%, 37,7% в трех декадах соответственно [9, л. 83].

В 1976 г. Севастопольский Радиозавод получил только одну рекламацию на тюнер «Ласпи-001». В два раза сократились претензии со стороны потребителей на качество изделий, снизилась и сумма уплаченных штрафов за задержки поставок и производственные дефекты. В то же время была проведена большая работа по аттестации заводской продукции на Государственный знак качества. Так удельный вес изделий Высшей категории качества (ВКК) в общем объеме продукции за год вырос с 22,1% до 55,4%. В свою очередь улучшение в сфере качества изготавливаемой продукции повлияло на рост количества работников с правом самоконтроля результатов своей деятельности. К концу года уже более 25% основных рабочих трудились с личным клеймом.

Несколько увеличился в 1976 г. и объем экспортных поставок предприятия. Радиостанция Р-675, радиопередатчики «Бриг», «Корвет», «Муссон» и др. изделия теперь поставлялись уже в 21 страну мира, и число заказов-нарядов возрастало.

Благодаря увеличению производства и сверхплановому выпуску изделий «Муссон», «Корвет», «Бриг», выполнению заказов севастопольских совхозов, а также освоению выпуска двух видов ТНП, объем ТП в 1977 г. снова возрос почти на 20%, а реализация продукции на 21,5%. За весь 1977 г. предприятие не получило ни одного рекламационного акта, а убытки от поставок изделий с дефектами удалось существенно снизить [10, л. 85–87]. На самоконтроль качества было переведено более 50 рабочих, с ручного на механизированный труд 543 человека.

Но наблюдались в работе предприятия и некоторые проблемы. Несмотря на стабилизацию ритмичности, высоким по-прежнему оставался объем незавершенного на конец года производства – более 1,5 млн. руб. Главной причиной этого, согласно отчетам руководства завода, послужили постоянные сбои поставок деталей и литья, особенно в III–IV кварталах. Кроме того, в 1976 году, как и в предыдущие годы, на предприятии наблюдались большие потери рабочего времени, высокая текучесть кадров, довольно большой объем сверхурочно отработанных часов – более 40 тыс. чел./час.

Другой проблемой было моральное устаревание продукции. К середине 1977 г., согласно отчетам завода, более 14% выпускаемых изделий были разработаны еще в конце 1940-х – начале 1960-х гг. Многие изделия разработки 1965–1970 гг. по некоторым техническим показателям также уступали западным аналогам, а освоение в производстве новых видов продукции осуществлялось с большой задержкой, так как это могло привести к сбою плановых показателей предприятия.

Также в 1977 г. Севастопольский радиозавод столкнулся с резким ухудшением исполнения хоздоговоров поставщиками, выполнявшимися и ранее неудовлетворительно. В некоторые месяцы 1977 г. комплектующие на ряд изделий вообще практически не поступали, что заставляло руководство завода производить неоднократные изменения месячных планов. К тому же заметно снизилось качество получаемых изделий. Уплатив менее 4 тыс. руб. за поставленные изделия с обнаруженными производственными дефектами, радиозавод взыскал с поставщиков 125 тыс. руб. только за некачественную продукцию, не считая штрафов по другим статьям, при том, что, как правило, до арбитражного суда доводилось около 10% дел, так как предприятия не хотели портить отношения с поставщиками.

С 1978 г. снова начали возрастать потери рабочего времени, которые в 1979 г. составили уже 14,1% ко всему отработанному времени. Из-за резкого увеличения количества мероприятий по переналадке производственных линий и участков, заметно выросло количество часов внутрисменного простоя оборудования.

В течение 1978 и 1979 гг. в связи с хронической недопоставкой комплектующих, дефицитом материалов и производственного потенциала инструментального цеха значительно увеличился объем незавершенного к концу года производства. По состоянию на 1 января 1980 г. он составил почти 4 млн. руб. или 6% от всего объема запланированной продукции [12, л. 49].

Неоднозначные результаты были получены и по некоторым объемным показателям. Несмотря на значительное увеличение производства ТП, задание пятилетки по приросту объемов производства за счет производительности труда с 1978 г. фактически не выполнялось. Отклонение от плана достигало более 15%. Также с 1977–1978 гг. заметно снизился размер перевыполнения ряда показателей. Например, если в 1975 г. план реализации продукции был выполнен на 103,5%, то в 1977 г. уже на 101,5%, а в 1978 г. лишь на 100,2%. Резко сократились и темпы роста фондоотдачи с 10–15% в 1975–1976 гг. до 3–4% в 1978–1979 гг. [15, л. 4–6].

Сбои поставок материалов и комплектующих в следующем 1980 г. привели не только к увеличению сверхнормативных запасов на предприятии, но и к выпуску многих изделий неоптимальными партиями, особенно в III и IV кварталах. В течение большей части года обеспеченность фондов такими материалами, как листовая сталь, винипластовая пленка, серноокислотный аммоний не превышала в среднем 40–50%, что резко тормозило производство оснастки и комплектующих.

Удивительно, что качество продукции, несмотря на многие проблемы, в 1980 г. осталось на прежнем уровне. Более того, благодаря внедрению 16 новых технологических процессов и разработке программ для КСУКП, на 20% сократилось количество отказов изделий спецтехники и общетехнического назначения.

Таким образом, к началу 1980-х гг. радиозавод имени В.Д. Калмыкова достиг следующих результатов. С одной стороны, в течение второй половины 1970-х гг. объем производства удвоился, а реализация продукции по стоимости выросла почти в 2,5 раза. Выпуск продукции военного назначения увеличился в 3 раза, ТНП в 3,7 раза [16, л. 92]. Благодаря этому проектное задание по производственной мощности в 50 млн. руб. предпри-

ятие выполнило уже в 1978 г., а по реализации товаров в 1979 г. С другой стороны, в деятельности предприятия стал все сильнее проявляться ряд негативных тенденций, связанных как с локальными, так и с объективными, не зависящими от предприятия факторами. Примерно таким же было производственно-экономическое развитие предприятия до конца 1980-х гг.

Еще одним аспектом деятельности Севастопольского радиозавода, отобразенным в отчетной документации, является его социальное развитие. Рост коллектива предприятия происходил сравнительно быстро. Уже к концу VIII пятилетки в результате активного роста объемов производства, наблюдавшегося с 1968 г., количество работников строящегося завода превысило 1,5 тыс. чел. Из них 68% были основными или вспомогательными рабочими, 23% инженерно-техническими работниками (ИТР), 4% служащими, 5% учениками, стажировавшимися на производстве [6, л. 2].

К 1970 г. количество женщин, работающих на предприятии, сравнялось с количеством мужчин, а в 1971 г. на 10% его превысило. Это было связано, в первую очередь, с увеличением штата работников, созданием крупного конструкторского бюро, появлением целого ряда сборочных производств.

Возрастной состав персонала с 1968 по 1971 гг. изменился незначительно. К началу 1970-х гг. более 50% работников принадлежали к возрастной категории от 18 до 29 лет, еще 32% к категории 30–39 лет. Лишь 250 работников были старше 40 лет. Средний трудовой стаж рабочих и ИТР составлял 2,5 года. Рабочий стаж менее одного года тогда имели более 750 работников, и лишь 106 чел. обладало трудовым стажем от 3 лет и выше [6, л. 3].

Более половины работников предприятия в 1970 г. имели общее среднее образование, четверть – неполное среднее. Средним специальным образованием обладало лишь 230 чел., высшим – 300 чел. Значительно выше доля работников с высшим образованием наблюдалась в категории ИТР – 61%. Уровень партийности среди ИТР был выше, чем у рабочих – 45%. Основная масса членов, кандидатов в члены КПСС и комсомольцев находилась в высших звеньях ИТР. В целом по предприятию коммунистов и членов ВЛКСМ насчитывалось в феврале 1971 г. 690 чел., а беспартийных более 1000 чел.

В 1970 г. на изучаемом предприятии значилось 27 руководящих должностей, включая начальников цехов и подразделений. Средний возраст руководящих работников в 1970 г. составлял 40 лет. Возраст старшего из них – главного механика завода Н.М. Быкова составлял 55 лет, а самого младшего – начальника цеха № 44 В.М. Саитова всего 29 лет. Директору – В.С. Марынчаку на тот момент был 41 год, его заместителю Г.Я. Державцу, будущему директору завода, 39 лет. Директор, главный инженер, главный бухгалтер, главный технолог, начальник планово-экономического отдела и все начальники цехов состояли в КПСС. Однако почти четверть работников аппарата управления были беспартийными. Интересно отметить, что в основном таковыми предпочитали оставаться работники более возрастные – 1915–1922 гг. рождения. Среди молодых руководящих работников в возрасте до 35 лет беспартийных не было [6, л. 13–15].

В то же время группу руководящих работников Радиозавода отличал тогда высокий уровень образования и большой трудовой стаж. В 1970 г. из 27 работников 22 имели высшее техническое образование, 4 среднее специальное, и лишь 1 чел. общее среднее. Средний рабочий стаж руководящих работников составлял 19 лет, в том числе руководителя предприятия – 23 года, его заместителей – 15–29 лет, начальников цехов – 10–18 лет. Следовательно, несмотря на небольшой трудовой стаж и молодой возраст основной части коллектива, руководящие работники, от которых в первую очередь зависела реализация проектной программы, обладали достаточно большим опытом работы, высоким уровнем образования, соответствующим профилю работы, и при этом, в основном, относительно молодым возрастом. С таким коллективом Севастопольский радиозавод вступил в 1970-е годы.

На протяжении всего этого десятилетия структура, численность и качественный состав персонала предприятия динамично изменялись. С 1971 по 1975 гг. общее количество работников завода увеличилось в 2,5 раза – с 1900 до 4500 чел. При этом, именно в эти годы предприятие особенно остро испытывало дефицит квалифицированных специалистов. Севастопольский приборостроительный институт с 1971–1972 гг. уже не мог полно-

стью покрыть спрос на отдельные специальности. Проблему удалось частично решить лишь в середине 1970-х гг. благодаря созданию профтехучилища при Радиозаводе.

Достаточно остро в 1970-е и 1980-е гг. перед предприятием стояла проблема текучки кадров. Особенно большой коэффициент текучести наблюдался среди работников в возрасте до 25 лет. В 1970 г. из 199 уволившихся по собственному желанию молодых сотрудников, 46 сделали это в связи с низкой зарплатой, 58 в связи с неудовлетворенностью работой, 35 чел. уволились, так как не определились с желаемой профессией [6, л. 5].

Чтобы решить проблему текучести, руководство Радиозавода, разработало комплекс мероприятий, включавший масштабное жилищное строительство, материальную помощь молодым сотрудникам, средняя зарплата которых составляла на тот момент 80–100 руб. (без учета премий и дополнительных выплат) в месяц и другие меры [8, л. 41].

На изучаемом предприятии, как и во всей советской промышленности, была построена достаточно эффективная система подготовки руководящих кадров. Молодых специалистов, состоящих за редким исключением в ВЛКСМ или КПСС, партийный и профсоюзный комитеты направляли в школы коммунистического труда, организации «партийного просвещения», школы марксизма-ленинизма, школы обучения профактива, а также на сектор заочного обучения в СПИ. Обучение оплачивалось самим предприятием. Проведенное обучение молодого работника автоматически зачисляли в резерв кадров, и при появлении новых штатных должностей могли назначить на вакантное место [7, л. 19]. Учитывая, что аппарат управления Радиозавода только к 1975 г. увеличился в 3 раза, то перспективы карьерного роста у молодых специалистов, безусловно, были.

Также на Севастопольском радиозаводе активно развивалась сфера политического, технического и культурного просвещения. В частности, среди работников в обязательном порядке проводились лекции, семинары и занятия на политические темы, изучались решения съездов КПСС, текущие постановления ЦК КПСС, Правительства, текущая внешнеполитическая повестка. Большое внимание уделялось и развитию самодеятельности как одному из условий повышения качества работы сотрудников и закрепления кадров. С 1969 по 1979 гг. количество кружков художественной самодеятельности увеличилось с 3 до 12, а количество участвовавших в самодеятельности работников завода выросло почти в 8 раз [13, л. 2–3]. К началу 1980-х гг. в музыкальных, танцевальных, драматических кружках участвовало более 3% сотрудников. Некоторые художественные коллективы были известны за пределами предприятия, как, например, хор Севастопольского радиозавода, активно участвовавший в культурной жизни города.

В целом к середине 1980-х гг. за счет организации системы подготовки кадров, создания жилого микрорайона коллектив радиозавода вырос до 7000 чел., большую часть которых составляли квалифицированные и высококвалифицированные работники. Таким образом, завод в течение 20 лет стал не только одним из ведущих предприятий региона и отрасли, но и одним из градообразующих производств, обеспечивавшим работу более чем 1,5% жителей Севастополя.

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что отчетная документация является важным историческим источником по истории промышленного предприятия. В ходе анализа отчетной документации Севастопольского радиозавода за 1966–1988 гг. были получены уникальные сведения о создании, строительстве, оборудовании, производственно-экономическом и социальном развитии предприятия, а также проблемах, которое оно испытывало в своей деятельности. Особенно важны сведения из отчетных документов в случаях относительно плохой сохранности документального комплекса, в данном случае вызванной секретным статусом радиозавода в советский период.

Разумеется, при написании полноценной истории предприятия невозможно ограничиться лишь отчетной документацией. Необходимо обращение к другим материалам архивного фонда предприятия, к документам вышестоящих организаций, к материалам периодической печати, устной истории и другим источникам. Однако, учитывая высокий информационный потенциал отчетов промышленного предприятия, в которых в концентрированном виде отображались разные аспекты развития и его деятельность в целом, учитывая достаточно высокую степень достоверности данных отчетов, а также их хорошую сохранность, можно признать отчетную документацию

промышленных предприятий советского периода одним из ключевых источников, которым должен пользоваться историк, изучая историю единичного предприятия.

Источники и литература.

1. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 10.
2. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 21.
3. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 40.
4. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 55.
5. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 56.
6. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 57.
7. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 71.
8. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 130.
9. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 148.
10. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 169.
11. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 200.
12. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 210.
13. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 214.
14. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 218.
15. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 220.
16. АГС. Ф. Р-553. Оп. 1. Д. 235.
17. Белый К.В. Причины создания радиозавода в Севастополе в 1960-х гг. // *Материалы Научной конференции «Ломоносовские чтения» 2014 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2014»* / под ред. М.Э. Соколова, В.А. Иванова, Н.Н. Миленко и др. Севастополь: ООО «Экспресс-печать», 2014. С. 273–274.
18. Лисовина А.П. Теория и методика исследования годовых отчетов социалистических промышленных предприятий как исторического источника. Кишинев: Штиинца, 1983. 175 с.
19. Рудельсон М.Е. Отчеты заводов как источник по изучению научно-технического прогресса в автомобилестроении (на примере ЗИЛ и ВАЗ) // *Актуальные проблемы архивоведения и источниковедения. Сборник научных трудов. Ч. 2.* М.: Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела, 1983. С. 5–24.
20. Русина Ю.А. Источниковедение новейшей истории России. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2015. 236 с.

References.

1. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 10.
2. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 21.
3. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 40.
4. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 55.
5. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 56.
6. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 57.
7. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 71.
8. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 130.
9. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 148.
10. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 169.
11. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 200.
12. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 210.
13. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 214.
14. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 218.
15. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 220.
16. AGS. F. R-553. Op. 1. D. 235.
17. Belyi K.V. Prichiny sozdaniia radiozavoda v Sevastopole v 1960-kh gg. // *Materialy Nauchnoi konferentsii «Lomonosovskie chteniia» 2014 goda i Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh «Lomonosov-2014»* / pod red. M.E. Sokolova, V.A. Ivanova, N.N. Milenko i dr. Sevastopol': ООО «Ekspress-pechat'», 2014. S. 273–274.
18. Lisovina A.P. Teoriia i metodika issledovaniia godovykh otchetov sotsialisticheskikh promyshlennykh predpriatii kak istoricheskogo istochnika. Kishinev: Shtiintsa, 1983. 175 s.
19. Rudel'son M.E. Otchety zavodov kak istochnik po izucheniiu nauchno-tekhnicheskogo progressa v avtomobilestroenii (na primere ZIL i VAZ) // *Aktual'nye problemy arkhivovedeniia i istochnikovedeniia. Sbornik nauchnykh trudov. Ch. 2.* M.: Vsesoiuznyi nauchno-issledovatel'skii institut dokumentovedeniia i arkhivnogo dela, 1983. S. 5–24.
20. Rusina Iu.A. Istochnikovedenie noveishei istorii Rossii. Ekaterinburg: Izd-vo Ural'skogo un-ta, 2015. 236 s.

Сокращения.

АГС – Архив города Севастополя.

Abbreviations.

AGS – Arkhiv goroda Sevastopolia (Archive of the city of Sevastopol).

Белый К. В. Отчетная документация секретного советского промышленного предприятия 1960–1980-х годов как исторический источник (на примере Севастопольского радиозавода имени В.Д. Калмыкова) / Белый К. В. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2018. – № XXVII (XII). – С. 40–49.

Belyj K. V. Reporting instruments of the secret soviet industrial enterprise of the 1960–1980s as a historical source (on the example of the Sevastopol radio plant named after V.D. Kalmykov) / Belyj K. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B : Modern and Contemporary History. – 2018. – № XXVII (XII). – P. 40–49.

ОБ АВТОРЕ

БЕЛЫЙ

Константин Вячеславович

Соискатель. Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
E-mail: signboard3kb@mail.ru

BELYJ

Konstantin Vyacheslavovich

Applicant. History Faculty, M.V. Lomonosov Moscow State University
E-mail: signboard3kb@mail.ru